

Institution	Specimen No.	HighTaxonomy	Genus	Species
GMH	XXII 219-1961	Palaeotheriidae	<i>Eurohippus</i>	<i>parvulum</i>
GMH	XXXV 548	Palaeotheriidae	<i>Eurohippus</i>	<i>parvulum</i>
GMH	XXXVII 178-1970	Palaeotheriidae	<i>Eurohippus</i>	<i>parvulum</i>
GMH	XXXVII 93-1964	Palaeotheriidae	<i>Eurohippus</i>	<i>parvulum</i>
NHMUK	PV OR 27561	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>crassum</i>
NHMUK	PV OR 11896	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>crassum</i>
MfNB	MB.Ma. 31094	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>curtum</i>
NHMUK	PV OR 29744	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>magnum</i>
MfNB	MB.Ma. 31200	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
NHMUK	PV M "2444"	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
NHMUK	PV OR 11894	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
MNHN	QU 7777	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>magnum</i>
MNHN	GY 399	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
MNHN	QU 7774	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
MNHN	QU 7779	Palaeotheriidae	<i>Palaeotherium</i>	<i>medium</i>
NHMUK	PV OR 29725	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>annectens</i>
UCBL	FSL 5732	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>annectens</i>
UCBL	FSL 5740	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>annectens</i>
MNHN	QU 7826	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	cf. <i>annectens</i>
MNHN	QU 7772	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	cf. <i>major</i>
MNHN	QU 7773	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	cf. <i>major</i>
NHMUK	PV M 1482	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>major</i>
NHMUK	PV M 1857	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>major</i>
NHMUK	PV M 2479	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>major</i>
MNHN	QU 7810	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
MNHN	QU 7811	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
MNHN	QU 7812	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
MNHN	QU 7813	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
MNHN	QU 7814	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
NHMUK	PV M 2470	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
NHMUK	PV M 2474	Palaeotheriidae	<i>Plagiolophus</i>	<i>minor</i>
GMH	XIV 1931-1955	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 2018	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 2070-1956	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 2475	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 2912	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 2934-1954	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 3044-1954	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 4166-1956	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 4527-1956	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XIV 4544-1956	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>hassiacum</i>
GMH	XXXVI 126	Palaeotheriidae	<i>Propalaeotherium</i>	<i>voigti</i>
MCZ	19205	basal Equidae	<i>Eohippus</i>	<i>angustidens</i>
FLMNH	UF (unlabelled)	basal Equidae	<i>Sifrhippus</i>	<i>sandrae</i>
FLMNH	UF (unlabelled)	basal Equidae	<i>Sifrhippus</i>	<i>sandrae</i>
FLMNH	UF 121556	basal Equidae	<i>Sifrhippus</i>	<i>sandrae</i>
FLMNH	UF 200612	"Anchitheriinae"	<i>Mesohippus</i>	sp.
FLMNH	UF 206951	"Anchitheriinae"	<i>Mesohippus</i>	sp.
FLMNH	UF 206977	"Anchitheriinae"	<i>Mesohippus</i>	sp.

AMNH	FM 1195	"Anchitheriinae"	<i>Miohippus</i>	<i>gidleyi</i>
MNHN	SA 4717	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
MNHN	SA 4718	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
MNHN	SA 4719	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
MNHN	SA 4721	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
MNHN	SA 4722	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
UCBL	FSL 320403	Anchitheriinae	<i>Anchitherium</i>	<i>aurelianense</i>
UW	3611	Anchitheriinae	<i>Hypohippus</i>	sp.
UW	3612	Anchitheriinae	<i>Hypohippus</i>	sp.
FLMNH	UF 217572	Stem Equinae	<i>Acritohippus</i>	<i>isonesus</i>
FLMNH	UF 268279	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>blackbergi</i>
FLMNH	UF 268872	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>blackbergi</i>
FLMNH	UF 43711	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>blackbergi</i>
FLMNH	UF 43712	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>blackbergi</i>
FLMNH	UF 5142	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>blackbergi</i>
FLMNH	UF 160784	Stem Equinae	<i>Archaeohippus</i>	<i>mannulus</i>
FLMNH	UF (unlabelled)	Stem Equinae	<i>Merychippus</i>	sp.
FLMNH	UF (unlabelled)	Stem Equinae	<i>Merychippus</i>	sp.
FLMNH	UF 199368	Stem Equinae	<i>Parahippus</i>	<i>leonensis</i>
FLMNH	UF 203601	Stem Equinae	<i>Parahippus</i>	<i>leonensis</i>
FLMNH	UF 210665	Stem Equinae	<i>Parahippus</i>	<i>leonensis</i>
FLMNH	UF 43659	Stem Equinae	<i>Parahippus</i>	<i>leonensis</i>
FLMNH	UF43653	Stem Equinae	<i>Parahippus</i>	<i>leonensis</i>
OMNH	1774	Equini	<i>Astrohippus</i>	<i>ansae</i>
OMNH	17734	Equini	<i>Astrohippus</i>	<i>ansae</i>
OMNH	17760	Equini	<i>Astrohippus</i>	<i>ansae</i>
OMNH	17825	Equini	<i>Astrohippus</i>	<i>ansae</i>
OMNH	17831	Equini	<i>Astrohippus</i>	<i>ansae</i>
OMNH	17761	Equini	<i>Dinohippus</i>	<i>interpolatus</i>
OMNH	17784	Equini	<i>Dinohippus</i>	<i>interpolatus</i>
OMNH	17799	Equini	<i>Dinohippus</i>	<i>interpolatus</i>
OMNH	17808	Equini	<i>Dinohippus</i>	<i>interpolatus</i>
OMNH	17809	Equini	<i>Dinohippus</i>	<i>interpolatus</i>
MfNB	MAM 16326	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
MfNB	MAM 46075	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
MfNB	MAM 70343	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
MfNB	MAM 95088	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
MNHN	1833-397	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
MuseOs	MEO 2192a	Equini	<i>Equus</i>	<i>africanus</i>
UCBL	FSL 302.002	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.005	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.009	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.013	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.015	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.019	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.023	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.024	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.028	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.030	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
UCBL	FSL 302.033	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>

UCBL	FSL 302.035	Equini	<i>Equus</i>	<i>caballus gallicus</i>
MfNB	MB.Ma. 16950	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus germanicus</i>
MfNB	MB.Ma. 44975	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus germanicus</i>
MfNB	MB.Ma. 44982	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus germanicus</i>
GAIA	(unlabelled)	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MfNB	MAM 60363	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MfNB	MAM 60606	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MNHN	1964-107	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MNHN	1980-29	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MuseOs	MEO 2194f	Equini	<i>Equus</i>	<i>ferus przewalskii</i>
MfNB	MAM 17577	Equini	<i>Equus</i>	<i>grevyi</i>
MNHN	1974-123	Equini	<i>Equus</i>	<i>grevyi</i>
RMCA	808 M01	Equini	<i>Equus</i>	<i>grevyi</i>
RMCA	A3 040 M03	Equini	<i>Equus</i>	<i>grevyi</i>
RMMNH	885.a	Equini	<i>Equus</i>	<i>grevyi</i>
MfNB	MAM 105720	Equini	<i>Equus</i>	<i>hemionus</i>
MfNB	MAM 83243	Equini	<i>Equus</i>	<i>hemionus</i>
MfNB	MAM 85986	Equini	<i>Equus</i>	<i>hemionus</i>
RMMNH	1250.a	Equini	<i>Equus</i>	<i>hemionus</i>
MfNB	MB.Ma. 21994	Equini	<i>Equus</i>	<i>hydruntinus</i>
MfNB	MAM 32172	Equini	<i>Equus</i>	<i>kiang</i>
MfNB	MAM 33809	Equini	<i>Equus</i>	<i>kiang</i>
MfNB	MAM 7942	Equini	<i>Equus</i>	<i>kiang</i>
RMCA	4094	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga</i>
RMCA	38120	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga</i>
MfNB	MAM 48443	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga antiquorum</i>
MfNB	MAM 51846	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga boehmi</i>
MfNB	MAM 53127	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga boehmi</i>
MNHN	1945-3	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga burchelli</i>
MNHN	1966-022	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga burchelli</i>
RMCA	38121	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga burchelli</i>
RMMNH	1513	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga burchelli</i>
RMCA	30664	Equini	<i>Equus</i>	<i>quagga chapmani</i>
NHMUK	PV (unlabelled)	Equini	<i>Equus</i>	<i>simplicidens</i>
UCBL	FSL 210884	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 210885	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 210886	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 210887	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 210891	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 496021	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
UCBL	FSL 497807	Equini	<i>Equus</i>	<i>stenonis</i>
GAIA	(unlabelled)	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MuseOs	MEO 2200	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 105721	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 105722	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 14505	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 45739	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 47489	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 51820	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 53065	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>

MfNB	MAM 55246	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MAM 8558	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MNHN	1919-59	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MNHN	1932-364	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MNHN	1948-54	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
RMCA	22956	Equini	<i>Equus</i>	<i>zebra</i>
MfNB	MB.Ma. 21670	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>andium</i>
MfNB	MB.Ma. 21671	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>andium</i>
MNHN	F TAR 1178	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>andium</i>
MNHN	F PUN 001-Eq	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F PUN 002-Eq	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F PUN 003-Eq	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F PUN 004-Eq	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F PUN 187	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F TAR 1176	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F TAR 1177	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	F TAR 1179	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>insulatus</i>
MNHN	TAR 944	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>neogoeum</i>
MNHN	TAR 960	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>neogoeum</i>
MNHN	F LAR 47	Equini	<i>Equus (Amerhippus)</i>	<i>santaeelenae</i>
MNHN	PAM 406	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>devillei</i>
MNHN	TAR 667	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>devillei</i>
MfNB	MB.Ma. 21700	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>principale</i>
MNHN	TAR 896	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>principale</i>
MNHN	TAR 897	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>principale</i>
MNHN	TAR 962	Equini	<i>Hippidion</i>	<i>principale</i>
UNSM	52297	Equini	<i>Pliohippus</i>	<i>pernix</i>
UNSM	128870	Protohippini	<i>Protohippus</i>	<i>supremus</i>
UNSM	128869-2109-90	Hipparionini	<i>Cormohipparion</i>	<i>occidentale</i>
FLMNH	UF 103760	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 201467	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 201468	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 201469	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 201470	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 69935	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>aztecus</i>
FLMNH	UF 22619	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>peninsulatus</i>
FLMNH	UF 7264	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>peninsulatus</i>
FLMNH	UF 33800	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 33818	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 33849	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 33850	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 33851	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 34029	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 34030	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 34031	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 34035	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
FLMNH	UF 34036	Hipparionini	<i>Nannippus</i>	<i>westoni</i>
AMNH	FM 69506	Hipparionini	<i>Neohipparion</i>	<i>affine</i>
FLMNH	UF 227100	Hipparionini	<i>Pseudhipparion</i>	<i>skinneri</i>
MfNB	MB.Ma. 32801	Hipparionini	<i>Eurygnathohippus</i>	<i>albertense</i>

MNHN	40905L	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>crassum</i>
MNHN	1905-10-3113	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>prostylum</i>
MNHN	1905-10-3114	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>prostylum</i>
MNHN	1905-10-3115	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>prostylum</i>
MNHN	LUB-303	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>prostylum</i>
UCBL	FSL 56088	Hipparionini	<i>Hipparion</i>	<i>prostylum</i>
UCBL	FSL 320058	Hipparionini	<i>Hipparion (Cremo.)</i>	<i>mediterraneum</i>
MNHN	1905-10-3113	Hipparionini	<i>Hipparion (Plesio.)</i>	<i>rocinantis</i>
MNHN	1905-10-3114	Hipparionini	<i>Hipparion (Plesio.)</i>	<i>rocinantis</i>
MNHN	1905-10-3115	Hipparionini	<i>Hipparion (Plesio.)</i>	<i>rocinantis</i>
MfNB	MB.Ma. 32695	Hipparionini	<i>Hippotherium</i>	<i>primigenium</i>
UCBL	FSL 170001	Hipparionini	<i>Hippotherium</i>	<i>primigenium</i>
UCBL	FSL 210356	Hipparionini	<i>Hippotherium</i>	<i>primigenium</i>

Institution Key:

AMNH	American Museum of Natural History, New York (USA)
FLMNH	Florida Museum of Natural History, Gainesville (USA)
GAIA	Gaia Zoo, Kerkrade (NED)
GMH	Geiseltal Museum Halle, Halle (GER)
MCZ	Museum of Comparative Zoology, Harvard University (USA)
MfNB	Museum für Naturkunde, Berlin (GER)
MNHN	Museum National d'Histoire Naturelle, Paris (FRA)
MuseOs	MUSEOS Natuurhistorische Museum, Koksijde (BEL)
NHMUK	Natural History Museum, London (UK)
OMNH	Oklahoma Museum of Natural History, Norman (USA)
RMCA	The Africa Museum, Tervuren (BEL)
RMMNH	Naturalis Biodiversity Centre, Leiden (NED)
UCBL	Université Cladue Bernard Lyon, Lyon (FRA)
UNSM	University of Nebraska State Museum, Lincoln (USA)
UW	University of Wyoming, Laramie : (USA)